

Cigarro Eletrônico: O Risco Invisível para o Seu Coração

Entenda como o vape afeta sua saúde cardiovascular

Componentes:

- Nicotina → ↑ Sistema nervoso simpático → ↑ Frequência cardíaca
- ↑ Pressão arterial, vasoconstrição
- Propilenoglicol/Glicerina → Desidratação endotelial, ↑ viscosidade plasmática
- Aldeídos → Estresse oxidativo, disfunção endotelial
- Metais pesados → Inflamação crônica, aterogênese acelerada
- Partículas ultrafinas → Penetração sistêmica, ativação plaquetária

É MUITO IMPORTANTE A CONSCIENTIZAÇÃO

na Juventude

sobre os

MALEFÍCIOS

Referências:

- BENOWITZ, N. L. Nicotine chemistry, metabolism, kinetics and biomarkers. **Handbook of Experimental Pharmacology**
- DAI, Y. et al. Long-term effects of chronic exposure to electronic cigarette aerosol on the cardiovascular and pulmonary system in mice. **Environment International**
- GONIEWICZ, M. L. et al. Comparison of nicotine and toxicant exposure in users of electronic cigarettes and combustible cigarettes. **JAMA Network Open**,
- MARGHAM, J. et al. Chemical composition of aerosol from an e-cigarette: a quantitative comparison with cigarette smoke. **Chemical Research in Toxicology**
- McCONNELL, R. et al. Evidence update on the cancer risk of vaping e-cigarettes: A systematic review.
- TAYYARAH, R.; LONG, G. A. Comparison of select analytes in aerosol from e-cigarettes with smoke from a reference cigarette and between different generation e-cigarette devices. **Regulatory Toxicology and Pharmacology**
- Tobacco Induced Diseases**

IMPACTOS

Aumenta pressão arterial

Nicotina contrai vasos

Disfunção endotelial

Vasos sanguíneos ficam rígidos e inflamados

Taquicardia

+8 a 11 batimentos por minuto

Risco de infarto e doenças cardíacas

Aterosclerose se forma mais rápido

Risco de fibrilação atrial

Estabeleça limites entre lazer e cuidado com sua própria saúde.

Curiosidades

- **1 pod = 20 cigarros tradicionais**
- **Causa EVALI (Doença específica do Cigarro eletrônico)**
- **É PROIBIDA a venda**
- **Aumento de 40% risco de bronquite**
- **Aumento em 300% risco de pneumonia**

Estabeleça limites entre lazer e cuidado com sua própria saúde.

Impactos Crônicos (Efeitos a Longo Prazo)

Danos aos vasos sanguíneos (aumentando permeabilidade e risco de vazamentos).

Maior chance de **trombose** (coágulos sanguíneos)

Estresse oxidativo (danos celulares como ferrugem no corpo)

Inflamação crônica

Uso prolongado de vapes com nicotina **prejudica a produção de óxido nítrico** (molécula que relaxa vasos), elevando o risco de doenças cardíacas, e o uso duplo (vape + cigarro) piora ainda mais.

Comparação com Cigarros Tradicionais

Vapes podem ser **menos tóxicos** que cigarros combustíveis (sem alcatrão), mas **não são inofensivos**. Ambos elevam o risco cardiovascular via nicotina e irritantes, com vapes causando efeitos semelhantes em frequência cardíaca e pressão, mas possivelmente menos pronunciados em curto prazo

+ SOBRE VAPE

● Vape sem nicotina NÃO é inofensivo para o coração: estudos mostram que os solventes (PG/VG) aquecidos e aerossóis ultrafinos ativam plaquetas e aumentam trombogênese mesmo sem nicotina.

● Sabores doces (especialmente canela, baunilha e menta) são piores: o aldeído cinâmico e o mentol aumentam mais a adesão de monócitos nas artérias do que sabores de tabaco.

● Muitos adolescentes acham que “é só vapor d’água”. Na verdade, cada tragada leva ao coração nanopartículas metálicas (níquel, chumbo, cromo) liberadas do coil, além de radicais livres em concentração altíssima. O coração sente isso rápido.

Autores:

Henrique Pôrto Xavier Ferreira
Enzo Marcondes Fernandes Leão

Orientadoras:

Natália de Fátima Gonçalves
Juliana Lília da Silva

Curso de Medicina

Centro Universitário de Patos de Minas-
UNIPAM

DOI: 10.5281/zenodo.17819283

Dezembro/2025